

3-jadval

Uch o‘zgaruvchili bo‘g‘lanishning regressiya tenglamasi

Bog‘lanish turi	Regressiya tenglamalari	$r \pm \sigma_{r0}$
$Q_{Ch} = f(Q_O, Q_U)$	$Q_{Ch} = 0,209 \cdot Q_O + 0,159 \cdot Q_U + 6,16$	0,891±0,018

Izoh. Q_{Ch} - Chotqol (Xudoydotsoy), Q_O - Oygaying (quyilishi), Q_U - Ugom (Xojikent) daryolarining o‘rtacha yillik suv sarflari.

Yuqoridagi 3-jadvalda keltirilgan regressiya tenglamasi asosida Chotqol (Xudoydotsoy) daryosidagi kuzatilmay qolgan yillardagi o‘rtacha yillik suv sarflari tiklandi (4-jadval).

4-jadval

Uch o‘zgaruvchili regressiya tenglamasi yordamida Chotqol daryosining tiklangan o‘rtacha yillik suv sarflari

Yillar	1961	1962	1963	1964
Suv sarflari, m ³ /s	72,8	91,9	97,1	113,9

Ushbu jadvalda keltirilgan ma’lumotlarning tahlili shundan dalolat beradiki, argument sifatida olingan Oygaying va Ugom daryolarida suv ko‘p bo‘lgan yillarda Chotqol daryosida ham suv ko‘p bo‘ladi.

Xulosa. Maqolaning maqsadidan kelib chiqqan holda, Chirchiq havzasidan 5 ta daryo tanlab olindi. To‘plangan suv sarfi ma’lumotlari qatorlari tahlil qilindi va ularda mavjud bo‘lgan uzulishlar aniqlandi. Ularni tiklash maqsadida analog daryolar tanlandi. Ularning o‘rtacha yillik suv sarflari ma’lumotlari orasida korrelyatsion tahlil amalga oshirildi. Qisqa qatorli va analog daryolar suv sarflari orasidagi bog‘lanishlarning regressiya tenglamalari tuzildi va ularning aniqligi baholandi. Regressiya tenglamalari yordamida Piskom va Chotqol daryolari o‘rtacha yillik suv sarflaridagi uzulishlar tiklandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hakimova Z.F. Daryolar suv sarfi ma’lumotlarini bir jinsli gidrologik qatorlarga keltirish masalalari / Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2023. – B. 127–132.
2. Методические указания по оценке влияния хозяйственной деятельности на сток средних и больших рек и восстановлению его характеристик. – Л.: Гидрометеиздат, 1986. – 79 с.
3. Rasulov A.R., Hikmatov F.H., Aytbayev D.P. Hidrologiya asoslari. Toshkent: Universitet, 2003. – 327 b.
4. Hikmatov F., Aytbayev D., Adenbayev B., Pirnazarov R. Hidrologiyaga kirish. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2017. – 223 b.
5. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. – Ташкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. – 232 с.

Payshanova Sh.R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston. E-mail: shahzodapayshanova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20238069>

IQLIMIY OMILLARNING OHANGARON HAVZASI DARYOLARI OQIMIGA TA’SIRINI BAHOLASH

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ohangaron havzasi daryolari oqimining hosil bo‘lishiga ta’sir etuvchi asosiy iqlimiy omillar tahlil qilingan. Havza hududida havo harorati, atmosfera

ko‘rsatkichlarining ko‘p yillik o‘zgarish dinamikasi o‘rganilib, ularning daryolar oqimiga ta’siri baholangan.

Kalit so‘zlar: Ohangaron havzasi, daryo oqimi, suv resurslari, iqlim o‘zgarishi, havo harorati, atmosfera yog‘inlari, gidrologik rejim.

Пайшанова Ш.Р.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан. E-mail: shahzodapayshanova@gmail.com

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТОК РЕК АХАНГАРАНСКОГО БАССЕЙНА

Аннотация. В данной статье проанализированы основные климатические факторы, влияющие на формирование стока рек Ахангаранского бассейна. Изучена многолетняя динамика изменений температуры воздуха и атмосферных показателей на территории бассейна, а также оценено их влияние на сток рек.

Ключевые слова: Ахангаранский бассейн, речной сток, водные ресурсы, изменение климата, температура воздуха, атмосферные осадки, гидрологический режим.

Payshanova Sh.R.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan. E-mail: shahzodapayshanova@gmail.com

ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATIC FACTORS ON RIVER RUNOFF IN THE AKHANGARAN BASIN

Abstract. This article analyzes the main climatic factors influencing river runoff in the Akhangaran basin. Long-term dynamics of air temperature and atmospheric parameters within the basin are studied, and their impact on river runoff is assessed.

Keywords: Akhangaran basin, river runoff, water resources, climate change, air temperature, precipitation, hydrological regime.

Kirish. Hozirgi kunda, global iqlim o‘zgarishi jarayoni natijasida sayyoramizda, ayniqsa, uning arid mintaqalarida suv resurslari taqchilligi yildan-yilga kuchliroq sezilmoqda. O‘tgan XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, dunyo miqyosida, iqlim o‘zgarishi natijasida, havo haroratining ko‘tarilib borishi oqibatida atmosfera yog‘inlarining miqdoriy o‘zgarishlariga sabab bo‘lmoqda. Bu jarayon O‘rta Osiyo regioniga, shu jumladan, Ohangaron havzasida ham yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Ana shunday sharoitda, tog‘ daryolari suv resurslarini miqdoriy baholash va ularning suv rejimining turli fazalari oqimidan samarali foydalanish rejalarini ishlab chiqish O‘zbekistonda muhim iqlimiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

O‘rta Osiyo tog‘ daryolari daryolar oqimi miqdorining iqlimiy omillarga bog‘liq holda o‘zgarishlarini o‘rganishga qaratilgan ilk tadqiqotlar V.L. Shuls [4], Sheglova O.P [5], V.Ye.Chub [3] va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan. Bugungi kunda mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlar Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti (GMITI) olimlari B.E.Nishonov, G‘.O‘.Umirzoqov, D.M.Turg‘unov [2], va boshqalar, O‘zMUda esa F.Xikmatov, R.R.Ziyaev, Z.F.Xakimova [6, 7] kabi tadqiqotchilar tomonidan davom ettirilmoqda.

Mazkur ishning asosiy **maqsadi** iqlimiy omillarning Ohangaron havzasi daryolari oqimiga ta’sirini baholashdan masalalariga qaratilgan. Ishda ko‘zlangan maqsadga erishishda quyidagi **vazifalar** belgilab olindi: Ohangaron havzasidagi tabiiy gidrologik rejimi saqlanib qolgan daryolarning o‘rtacha oylik va yillik suv sarflari ma’lumotlarini to‘plash; 2) daryolarning o‘rtacha ko‘p yillik oqim hajmlarini bazaviy (BID) va joriy (JID) iqlimiy davrlar uchun hisoblash; 3) hisob davrlari uchun aniqlangan oqim miqdorlarini o‘zaro solishtirish asosida, daryolar yillik oqimlari miqdoriy o‘zgarishlarini baholash.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqotning maqsadi va unda belgilangan vazifalarga mos ravishda, ishda tadqiqot ob’ekti sifatida Ohangaron havzasidagi 6 ta tabiiy rejimli daryolar tanlab olindi (1-jadval). Belgilangan maqsadga erishish uchun Ohangaron havzasi daryolarida 1961-2023 yillarda kuzatilgan o‘rtacha oylik suv sarflari hamda shu havzada joylashgan Dukant

meteorologik stansiyasida qayd etilgan atmosfera yog‘inlari va havo harorati ma’lumotlaridan foydalandik.

Ma’lumki, daryo oqimiga ta’sir etuvchi eng asosiy omillar bu iqlimiy omillar bo‘lib, daryoning yillik oqimi ko‘pincha shu yilning meteorologik sharoitiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli ishda Ohangaron daryosi havzasining iqlimiy sharoiti va uning o‘zgarishlari tog‘li qismida joylashgan Dukant meteorologiya stansiyalari ma’lumotlari asosida tahlil qilindi. Shu maqsadda, Dukant meteorologik stansiyasida kuzatilgan havo harorati hamda atmosfera yog‘inlari haqidagi ma’lumotlar to‘plandi. To‘plangan ma’lumotlar umumlashtirilib, birlamchi qayta ishlandi.

1-rasm. Dukant meteorologik stansiyasida kuzatilgan arakterli havo haroratlarining yillararo o‘zgarishi

Ishda, dastlab, bazaviy hamda joriy iqlimiy davrlarda kuzatilgan o‘rtacha yillik haroratining o‘zgarishi baholandi. Hisoblash natijalariga ko‘ra bazaviy iqlimiy davrda o‘rtacha yillik havo harorati 7,7 °C ni, joriy iqlimiy davrda esa – 8,5 °C ni tashkil etgan. Ikkala hisob davrdagi haroratlar farqi esa 0,8 °C ga teng bo‘lgan. Quyida umumiy iqlimiy davr uchun Dukant meteorologik stansiyasida kuzatilgan xarakterli havo haroratlarining yillararo o‘zgarishi grafigi keltirilgan (1-rasm).

Ishning keyingi bosqichida Ohangaron havzasida atmosfera yog‘inlarining miqdoriy o‘zgarishlariga e’tibor qaratildi. Ma’lumki, havo haroratining o‘zgarishlari atmosfera yog‘inlarining miqdoriga ham ta’sir qiladi. Ushbu ta’sirni o‘rganish maqsadida, ularning yuqorida aytib o‘tilgan har ikki iqlimiy davrlardagi o‘zgarishlari tahlil qilindi (2-rasm).

X, MM

2-rasm. Dukant meteorologik stansiyasida o‘rtacha yillik atmosfera yog‘inlari miqdorining o‘zgarishlari

Bajarilgan hisoblashlar natijalarini solishtirish asosida atmosfera yog‘inlari o‘rtacha ko‘p yillik miqdorlarining o‘zgarishlari yillik baholandi. Natijalar tahlilining ko‘rsatishicha, Dukant meteorologik stansiyalarida JID (952 mm) da qayd etilgan yog‘in miqdorlari BID (873)ga nisbatan, 79 mm ga ko‘paygan. Ishning keyingi bosqichida to‘plangan ma’lumotlar asosida, daryolar yillik oqimi hajmlari turli iqlimiy davrlar uchun, ya’ni BID (1961-1990 yillar) va JID (1991-2023 yillar) uchun hisoblandi. Ularning natijalari o‘zaro qiyoslandi. Tahlillar natijasida o‘rganilayotgan daryolarda JIDda, BIDga qaraganda, oqim miqdorlarining ortganligi aniqlandi (2-jadval). Jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki Dukantsoyda JIDda o‘lchangan o‘rtacha ko‘p yillik oqim miqdori BIDga nisbatan qariyb - 76,5 10^6 m³, Karabauda esa - 12,5 10^6 m³ ga ko‘paygan. Daryolar yillik oqimi miqdorlarining JIDda BIDdagiga qaraganda nisbiy o‘zgarishlari 4÷65,1 % oraliqni tashkil etdi.

2-jadval

Daryolarning turli iqlimiy davrlar uchun hisoblangan o‘rtacha ko‘p yillik oqim miqdorlari

T/p	Daryo –post	O‘rtacha ko‘p yillik oqim miqdori, 10^6 m ³		Farqi	
		BID	JID	$\Delta W, 10^6$ m ³	$\Delta W, \%$
1	Ohangaron – Ertosh	640,5	667,3	26,8	4
2	Qizilcha-Ertosh	28,4	35,0	6,6	23,2
3	Dukantsoy-Dukant	112,9	186,4	73,5	65,1
4	Nishbosh-Nishbosh	80,4	87,7	7,3	9,1
5	Karabau-Samarchuk	93,4	105,9	12,5	13,3
6	Jaugaz-Qoratosh	12,9	17,0	4,1	31,7

Buning asosiy sababi JIDda havo haroratining BIDga nisbatan ko‘tarilishi bilan bog‘liq, deb hisoblaymiz. Natijada daryolar havzalarining baland tog‘li qismlarida qadimdan mavjud bo‘lgan muzliklar va qor qoplaminig erishi jadallashgan. Shu tufayli daryolarning yillik oqimi ular havzalaridagi muzliklar va qor qoplaminig erishidan hosil bo‘lgan suvlar hisobiga ortib bormoqda. Buning natijasida ulardan to‘yinadigan daryolar yillik oqimi miqdorlari ham ko‘payib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Исакова А.Я., Хакимова З.Ф., Саидова Д.А. Иклим илиши шароитида Чирчиқ-Охангарон хавзаси дарёлари оқимининг миқдорий ўзгаришларини баҳолаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги №4, 2025. –Тошкент, 2025. – Б.68-77.
2. Нишонов Б.Э., Турғунов Д.М., Д.Ў.Ярашев., Умирзақов Ғ.Ў. Охангарон хавзасида масофадан зондлаш орқали қор қоплами динамикасини ўрганиш ва дарё оқимини прогнозлаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги №4, 2022. –Тошкент, 2022. – Б.69-79.
3. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2000. - 252 с.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ч. 1 и 2. – Л: Гидрометеоздат, 1965. - 691 с.
5. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
6. Хакимова З.Ф. Тоғ дарёлари оқимини иклим ўзгаришининг турли сценариялари асосида баҳолаш (Чирчиқ-Охангарон хавзаси мисолида) / География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ... диссертация автореферати. – Тошкент, 2024. – 46 б.
7. Ярашев Д.Ў., Нишонов Б.Э., Абдурахманов М.М. Охангарон хавзаси дарёлари оқимининг иклимий омиллар таъсирида ўзгаришлари // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги № 3, 2023. – Тошкент, 2023. –Б.51-65
8. Ҳикматов Ф., Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б. Чирчиқ-Охангарон хавзаси дарёларининг вегетация давридаги алоҳида ойлари оқимини прогнозлаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги № 2, 2023. – Тошкент, 2023. –Б.43-58.